

SHAYBONIYLAR DAVRIDA BUXORODA ME'MORCHILIK TARAQQIYSI XUSUSIDA

Abdualimova Zilola

Guldu Tarix kafedrası o'qituvchisi

Rahmatov A'zamjon Mamarajab o'g'li

Guliston davlat universiteti Tarix yo'nalishi 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Shayboniylar davrida Buxoroda olib borilgan me'morchilik ishlari, xonliklar davrida qurilgan ulkan va go'zal me'morchilik yodgorliklari qurilishi tarixi, bugungi kungacha saqlanib qolgan me'morchilik obidalari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: adabiyot, san'at, me'morchilik, ark, shahar, ansambl, arxitektura, masjidlar, maqbara, Muhammad Shayboniyxon, Ubaydullaxon, Abdullaon II, Arslonxon, Siyovush, Masjidi Kalon, Mir Arab Shaxriston.

Annotation: This article provides information about the architectural works carried out in Bukhara during the Shaibani period, the history of the construction of huge and beautiful architectural monuments built during the Khanate period, and architectural monuments that have survived to this day.

Key words: literature, art, architecture, arch, city, ensemble, architecture, mosques, mausoleum, Muhammad Shaybani Khan, Ubaidullah Khan, Abdullaon II, Arslan Khan, Siyovush, Kalon Mosque, Mir Arab Shakhristan.

Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra XVI asrning I yarmida O'rta Osiyoda-Temuriylar hukmronligi yakuniga yetadi. Bu Husayn Boyqaroni vafot etishi va Shayboniyxon Samarqandda Bobur Mirzoni yengib so'ngra Hirot taxtini egallashi bilan xarakterlanadi.[1:87]. Ubaydullaxon 1533-yili poytaxtni ota me'ros Buxoroga ko'chiradi. "Shayboniylar davrida mamlakat poytaxti maqomini olgan Buxoro adabiyot, san'at, me'morchilikning badiiy yuksak namunalari o'zida mujassam qilgan shaharga aylandi."[2:138]. Ubaydullaxon va uning vorislari ayniqsa Abdullaxon II davrida qurilish ishlari ancha rivoj topadi. Xususan "Akademik V V Bartold Abdullaxonni qoraxoniylar Arslonxon va Amir Temurdan keyingi buyuk quruvchi deb atagan. Darhaqiqat u qurdirgan bino va inshootlarni bugungi kunda ham Buxoro viloyatidan to Sirdaryo vohalarigacha uchratish mumkin."[3:61]. Shunday ekan Shayboniylar davrida juda ko'p obodonchilik ishlari amalga oshadi. "Eng ko'hna madaniy meros obyektlaridan biri Ark qal'asi bo'lib, u qadimda Buxoro shahrining

markazi hisoblangan. Buxoro arki milodning boshlarida qurila boshlanib, XVI asrda Shayboniyar sulolasi davrida ansambl (bir kenglik mujas-samotiga ega bir-biriga mos binolar, inshootlar majmui [4]) holiga kelgan. Ark qal'asining barpo etilishi Eron podshosi va Turk ayolining farzandi Siyovush nomi bilan bog'liqdir. Manbalarda keltirilishicha, Siyovush Samarqand podshosi Afrosiyobdan yengilgach, shu yerda - Zarafshon daryosining quyi irmoqlaridan birining sohilida to'xtagan va shaharning yaratilishiga asos solgan. Siyovush Afrosiyob tomonidan o'ldirilganligidan keyin Buxoroning sharq darvozasi yonida ko'milgan degan rivoyatlar bor." [5:154]. Buning o'zi ham Ark shaharning asosiy me'morchilik obyektlaridan biri ekanligini ko'rsatadi. Arkning tuzilishishiga to'xtalsak u quyidagicha qurilgan. "Ark qal'asi yer ustidagi katta balandlik, u balandligi 20 m bo'lgan tepalik ustiga qurilgan. Ark g'arbdan sharqqa cho'zilgan noto'g'ri to'rtburchak shakliga ega. Janubi sharq burchagi bir oz kesilgan. U qadimiy va hamisha navqiron Buxoro shahrining g'arb tomonida joylashgan. Qal'a devorining uzunligi 789,6 m, balandligi 16-20 m, yer maydoni 3.96 ga ni tashkil etadi.

Ark qal'asi bir necha marta ta'mirlangan va qayta qurilgan. Ko'tarilib boruvchi yo'l (pandus) orqali arkning g'arb tomonidan ulkan yog'och darvoza (XVI asr) orqali ichkariga kiriladi. Pandusning uzunligi 20 m ni tashkil etadi. Uning ikki yoni massiv toshli piramida bilan o'ralgan. Ark qal'asi peshtoqining ikki tarafidagi burchaklardagi minorachalar -«guldastalar» konstruksiyasi va ular oralig'idagi uch qavatli bino yaxshi saqlangan. Ark ichkarisiga olib kiradigan uzun dolon - yo'lakning chap devorida 12 ta va o'ng devorida 13 ta taxmon-tokcha joylashgan. Chap tomondagi tokchalarning ba'zilarida zindonga kiradigan eshikchalar bor." [5:158-159]. Buxorodagi yana bir inshoot Masjidi Kalon hisoblanadi. "XVI - XVII asrlarda Buxoro me'morchiligi va binokorligi gullab yashnagan. Shaharning bosh rejasi o'zgargan. Shahar qayta qurilgan, Bugunga qadar saqlanib kelinayotgan madaniy meros obyektlari, inshootlari tiklangan. Noyob arxitekturaviy yodgorliklarning barpo etilishi Buxoroning o'ziga xos me'morchilik maktabi borligidan va o'sha davrda bu maktabning naqadar rivojlanib ketganligidan guvohlik beradi. Anashu rivojlangan davrning noyob arxitektura yodgorliklaridan biri Masjidi Kalondir." [5:179]. Albatta bu masjid yirik tarixiy inshoot hisoblanib, u Poyi Kalon ("katta oyoq") ansamblida joylashgan. "Masjidi Kalonning hajmi va binokorlik bezakchiligi u darajada bo'lmas-da, rejaviy masshtabligi jihatidan Samarqanddagi va Hirotdagi masjidlardan qolishmaydi. Bu inshoot qadimiyligi va yirikligi tomonidan Samarqanddagi Bibixonim masjididan keyin ikkinchi o'rinda turadi." [5:182]. Ayrim ma'lumotarga ko'ra bu masjidda bir vaqtning o'zida 10 ming namozxon namoz

o'qishi mumkin bo'lgan. "Masjid peshtoqidagi yozuvlarga asoslanib aytish mumkinki, bu bino 1514-yilda ishga tushirilgan." [2:152]. "Masjidning yettita kirish darvozasidan to'rt burchakli 130x80 metr maydoni bo'lgan keng hovliga kirish mumkin. Hovlining to'rt atrofidagi ayvonlar naqshinli peshtoqlar bilan bezatilgan. Ayvonlarning poydevorlarida 208 ustun bo'lib, ularning usti 288 ta qubba bilan yopilgan. Sharq tomonida joylashgan ayvon qadi va bezagi bilan ajralib turadi. Shu tomonda masjidning rangli naqshlar bilan bezatilgan asosiy darvozasi joylashgan. Sharq darvozasidan kirganda bino hovlisining yagona me'moriy sifat va kompozitsion shakl bilan qurilganligi ko'zga tashlanadi. Bu joydan nafis naqshlar bilan bezatilgan XVI asrda qurilgan mehrob diqqatni tortadi. Peshtoq oldida XX asrning boshida mashhur buxorolik Usto Shirin Murodov qurgan sakkiz oyoqli usti gumbaz bilan yopilgan qurilma bor. Binoning fasad tomonidagi devorlari ravoqsimon tokchalarga o'xshab qurgan. Sharq darvozasi peshtoqining naqshinkor bezaklari saqlanmagani tufayli keyinchalik binoning peshtoqi boshqadan ta'mirlangan." [2:152-153]. Shayboniylar davrida qurilgan yana bir inshoot bu Mir Arab madrasasi hisoblanadi. Bu madrasani qurilishi to'g'risida turli qarashlar bor. Birinchisi- "Rivoyat qilishlaricha, o'sha davrdagi Buxoro podshosi uch ming nafar erkak va ayollarni qul sifatida pullagan. Bundan tushgan mablag'ni u Abdulla Yamaniy degan mashhur kishiga madrasa barpo etish uchun bergan." [5:184]. Ikkinchisi esa "G'ijduvon jangidan keyin qo'lga tushgan mablag'ning bosh sarkardaga teggan qismini Ubaydullaxon amir Abdulla Yamaniyga beradi. Abdulla Yamaniy esa bu mablag' evaziga Mir arab madrasasini qurdiradi." [6]. Biz avvalambor o'sha davrni ko'z oldimizga keltirsak islom dinini mavqeyi anchagina baland bo'lganini ko'ramiz. O'sha davrda Ubaydullaxon davlatni boshqarar edi uni ko'plab tarixiy ma'lumotlarda din ilmini yaxshi bilgan Qur'onni yod olgan hukmdor sifatida tariflaydi. Ammo birinchidagi ma'lumot ham bejiz berilmagan bo'lishi mumkin. "Mir Arab madrasasi jahonga tanilgan va musulmon dunyosining yirik diniy oliy maktablaridan hisoblanadi. U madrasa inson tafakkurining mahsuli bo'lgan ajoyib arxitektura yodgorligidir. Mir Arab madrasasining peshtoqi Masjidi Kalonning portali bilan yagona o'qda joylashgan. Biroq madrasa bir oz balandroqda bunyod etilgan. Manbalarda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, u joy bir oz past bo'lgan, shuning uchun bino asosi tuproq bilan to'ldirilib ko'tarilgan. Ba'zi bir yechimlar bo'yicha masjid loyihasi mumtoz yechimlardan farq qiladi. Kiraverishda o'ng qo'lda darsxona, chap qo'lda go'rxona joylashgan. Daxmalar tantanavor tarzda qurilgan, zal parasli konstruksiyalar bilan yopilgan. Boshqa madrasalar qurilishidan yana farqi shundaki, bu madrasadagi yashash xonalarining rejasi bir muncha takomillashgan. Hujralar

gumbazli dahliz va xonalardan tashkil topgan. Yashash xonasida tokchalar yasalgan. Shu bilan birga xonalari sal qorong‘i, torroq bo‘lgan. Madrasaning arxitekturaviy bezagi Samarqandda bunyod etilgan so‘nggi inshootlarning jilosiga mos keladi. Fasadda o‘ymakorlik mozaikaning terilishi, ornamentlarga mayin, rango rang bezak berilishi, yozuvlarning ko‘pligi o‘z tabiatiga ko‘ra serjilo tasvir yaratadi. Hovlidagi bo‘ylama va ko‘ndalang devorlar bo‘ylab joylashgan portallar ham go‘zallik namunasi sifatida xizmat qiladi.”[5:185]. “Madrasaning umumiy tarhi 68,5x51,8 m, hovli 35,4x31,3 m, darsxona 8x8 m. Hovlisi to‘rtburchak shaklda bo‘lib, atrofini oldi ravoqli ikki oshyonli 114 hujra o‘rab turadi.”[1:93]. Mir Arab madrasasining shimol tomonidagi darsxona maqbaraga aylantirilgan. Xonaning o‘rtasida Ubaydullaxonning yog‘ochdan tayyorlangan sag‘onasi undan nariroqda Abdulla Yamaniyning maqbarasi mavjud. Shayboniylar davrida Buxoroda yana quyidagi inshootlar quriladi: Modari Xon madrasasi, Abdullaxon madrasasi, Ko‘kaldosh madrasasi, Bahouddin maqbarasi (1545), Chor Bakr maqbarasi (1560), Buxoro shahrining 11 ta darvoza qurilgan. Bu tarixiy obidalarning ahamiyati nafaqat o‘sha davrda balki bugungi kunda ham ancha yuqori hisoblanadi. Bunga bir misol har yili Buxoroga qariyb 2 million turist tashrif buyuradi. Ularning ko‘pchiligi Shayboniylar davrida qurilgan inshootlarni ko‘rgani kelsa bejiz emas. Shunday ekan Shayboniylarning davlatimiz tarixida tutgan o‘rni barcha sohada, xususan me‘morchilikda ham yuqoridir. Xonliklar davrida qurilgan ulkan va go‘zal me‘morchilik yodgorliklari hozirgi kunda ham har qanday kishining diqqat-etiborini o‘ziga tortadi. Biz bu tarixiy yodgorliklarni asrab avaylashimiz, uni kelajak avlodga tarixiy holatini yo‘qatmagan holda yetkazishimiz bugungi avlodni vazifasi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1) S.Davletov, M.Abdullayev, “O‘zbekiston me‘moriy yodgorliklari tarixi” “Fan Ziyosi nashriyoti” T:2022
- 2) Halim To‘rayev “Buxoro tarixi” o‘quv qo‘llanma “Durdona nashriyoti” Buxoro:2020.
- 3) Ahmedov M. “O‘rta Osiyo me‘morchiligi tarixi”. “O‘zbekiston nashriyoti”.T:1995.
- 4) <https://uz.wikipedia.org/wiki/Ansaml> 31.05.2024
- 5) M.M.Vaxitov, Sh.R.Mirzayev “Me‘morchilik tarixi” 1-qism “Tafakkur nashriyoti”.T:2010.
- 6) <https://daryo.uz/2024/04/01/ubaydullaxon-movarounnahrni-eron-bosqinidan-saqlab-qolgan-ozbek-sultoni>.